

Memorias II

I CONGRESO INTERNACIONAL 2023

TRAZABILIDAD DEL PENSAMIENTO TRANSCOMPLEJO

DESAFIANDO LÍMITES Y FRONTERAS DISCIPLINARES

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

FEREDIT

Fondo editorial

Red de Investigadores de la
Transcomplejidad

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TRAZABILIDAD DEL PENSAMIENTO TRANSCOMPLEJO 2023

EL PAPEL DE LOS EDITORES EN LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS

Nohelia Y. Alfonso V.⁹

Resumen

El editor es el responsable de la publicación y distribución de contenido, así como también de mantener el tono y estilo uniforme del órgano divulgativo. Para ello, debe evaluar el contenido garantizando que sea relevante para los lectores objetivo y que cumpla con las normas editoriales establecidas por la revista, lo que lo hace un elemento clave en cualquier proyecto editorial. Cobrando especial relevancia cuando se trata de revistas electrónicas las cuales, por sus características propias, requieren del editor nuevas competencias. De allí que el propósito de la ponencia es reflexionar acerca del papel del editor en las revistas electrónicas, metodológicamente se trató de una revisión documental y la experiencia de la autora, en cuanto a los criterios de evaluación de las bases de datos, indexadoras y repositorios. Emergiendo como hallazgos los siguientes requerimientos para el editor en las revistas electrónicas (a) competencias escriturales multiformato; (b) conocimientos técnicos en cuanto a la gestión editorial: diseño, maquetación, y manejo de software como sistemas de gestión de contenidos, bases de datos bibliográficas y herramientas de revisión por pares, habilidades para el análisis de datos y la medición de la calidad y el impacto de la revista, utilizando herramientas como métricas bibliométricas y análisis de redes, (c) conocimientos en cuanto a la web social y las redes sociales, para promover la difusión y el impacto de la revista, (d) manejo del marketing y la promoción de la revista para su visibilidad y receptividad en la comunidad académica y (d) liderazgo por cuanto le corresponde supervisar a todo el equipo editorial a fin de lograr que trabajen en conjunto para llevar a cabo con éxito la visión editorial dentro del marco adecuado técnico y de calidad.

Palabras Clave: Competencias Multiformato, Editor, Liderazgo, Revistas Electrónicas.

⁹ Doctora en Ciencias de la Educación. Directora Revista Escritura Creativa. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>. noheliay@gmail.com.